

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541307>

УДК 342.721

Матюшкина А.В.

Матюшкина Анна Вячеславовна, Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого, юридический институт, Россия, 173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 41. E-mail: matucshkina.anya@yandex.ru.

Права человека и гражданина и обеспечение их защиты средствами массовой информации

Аннотация. Статья посвящена правам человека и гражданина в современной России и их обеспечению средствами массовой информации (СМИ). Отмечено, что в системе субъектов защиты прав человека и гражданина особая роль принадлежит средствам массовой информации – социальному институту, обогащающему механизм защиты посредством реализации различных функций, которые выступают в качестве воздействующих на личность (идеологическая, информативная, когнитивная, развлекательная и рекламная), среди которых особое значение имеет защитная функция. Обоснован тезис о том, что с целью более эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина средствами массовой информации в России, целесообразно принять Федеральный закон «О диффамации в Российской Федерации», отразив вопросы защиты прав, свобод в связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной и не соответствующей реальности информации, указав перечень материальных условий защиты и доказательств, необходимых для удовлетворения подобных требований, другие необходимые положения.

Ключевые слова: средства массовой информации, права и свободы, человек и гражданин, защита, распространение информации, недостоверная информация.

Matyushkina A.V.

Matyushkina Anna Vyacheslavovna, Novgorod State University named after Ya. Mudry, Law Institute, Russia, 173003, Veliky Novgorod, Bolshaya St. Petersburg str., 41. E-mail: matucshkina.anya@yandex.ru.

Human and citizen rights and ensuring their protection by the media

Abstract. The article is devoted to human and civil rights in modern Russia and their provision by mass media (mass media). It is noted that in the system of subjects of the protection of human and civil rights, a special role belongs to the mass media – a social institution that enriches the protection mechanism through the implementation of various functions that act as influencing the individual (ideological, informative, cognitive, entertainment and advertising), among which the protective function is of particular importance. The thesis is substantiated that in order to more effectively protect human and civil rights and freedoms by the mass media in Russia, it is advisable to adopt the Federal Law "On Defamation in the Russian Federation", reflecting the issues of protection of rights and freedoms in connection with the dissemination of unreliable and unrealistic information in the mass media, specifying a list of material conditions protection and evidence necessary to meet such requirements, other necessary provisions.

Key words: mass media, rights and freedoms, man and citizen, protection, dissemination of information, unreliable information.

Вопросы прав человека и гражданина, как особого социально - исторического явления, актуальны на протяжении всей эволюции человечества. Впервые они были провозглашены в Хартии Вольности (1215 г.), впоследствии – в теории прав и свобод личности и в законодательстве Нового времени (XVII–XVIII в. в.), во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [4], как и в национальных источниках права, в т. ч. – в Манифесте, принятом 17 октября 1905 г «Об усовершенствовании государственного порядка» [13], закрепившем правовые основы гражданской свободы, неприкосновенности личности, свободы слова, пр.

В современной России стандарты прав человека и гражданина, провозглашенные в Декларации прав и свобод 1991 г. [18] и в Конституции РФ [10], отражающие прогрессивность позиции государства в отношении правового статуса личности, как и общепризнанные в цивилизованном мире ценности, способствуют свободному развитию каждого отдельного индивида [14].

Право, представленное законом, которое не обеспечено государством от нарушения определенными методами защиты, при этом, возможно признать в качестве «декларативного права [6, с.153], в связи с чем, законодатель, формируя соответствующую правовую норму, обязан предусмотреть систему необходимых гарантий, способов и форм обеспечения защиты [11, с.3].

Действительно, права и свободы отдельного индивида (личные (гражданские) и политические, экономические и социальные, культурные) охватывают спектр отношений с государством, в сфере которых гражданин рассчитывает, как на ограждение системы своих прав от нарушений, на активное содействие со стороны государства в их непосредственной реализации, так и на защиту от незаконного вмешательства. Право на защиту реализуется прогрессивным правозащитным механизмом, включающим: во-первых, нормативный механизм, как комплекс иерархи-

чески сформированных источников права; во-вторых, институциональный, представляющий собой систему публичных органов власти и организаций, средства массовой информации (СМИ), как институт гражданского общества, и иные подобные институты, призванные обеспечить реализацию и защиту прав и свобод; и, в-третьих, инструментальный, как комплекс юридических и неюридических средств, способов защиты, применяемых субъектами защиты [12].

В современных условиях проблем и противоречий, обуславливающих особенности реализации прав и свобод человека и гражданина [3, с.32], особая роль в системе субъектов защиты принадлежит средствам массовой информации, как социальному институту, обогащающему механизм подобной защиты посредством реализации, кроме защитной, также – идеологической, информативной, когнитивной, развлекательной и рекламной функций, которые представляется возможным признать в качестве воздействующих на личность.

Средства массовой информации, реализуя спектр названных функций, включая защитную, обладающих гуманистической направленностью, и систему соответствующих задач (во-первых, интеграция; во-вторых, информирование; в-третьих, идентификация; в-четвертых, развлечение) формируют и изменяют признанные в обществе ценности, моделируя, тем самым, правовое сознание, правовую культуру отдельной личности, социума как важнейший элемент правовой системы [1]. Тем самым, реализуется конституционное право на свободу слова и свободу печати, как и на отражение собственного мнения; происходит информирование о правах, свободах индивида, о возможностях осуществления их непосредственной защиты; реализуется политическая реклама; происходит опубликование материалов правовой направленности и публичная защита нарушенных права и свободы человека и гражданина.

В Законе РФ «О средствах массовой информации» [8] (ст.2) средство массовой

информации определяется в качестве периодических печатных изданий, радио-, теле-, видеопрограмм, кинохроникальных программ, иных форм распространения массовой информации. Буквальное толкование названного нормативного правового акта позволяет отметить: сеть Интернет представляет собой разновидность средств массовой информации, как информационно-телекоммуникационная сеть, являющаяся глобальной коммуникацией, обладающей возможностью к распространению информации в электронной форме, в связи с чем, действие названного Закона РФ в отношении защиты прав и свобод человека и гражданина распространяется на Интернет.

В правовой позиции Верховного Суда РФ подчеркнуто: все без исключения средства массовой информации, представляя собой эффективный инструмент воздействия на общество, отдельную личность, реализуя также функционал общественного контроля за деятельностью органов публичной власти, политических и иных организаций, других важных сфер общественной жизни (экономика, образование, здравоохранение, пр.), осуществляя защиту прав и свобод (ст. 4, 59 Закона РФ «О средствах массовой информации»), обязаны воздерживаться от злоупотребления свободой слова [20].

Наряду со способностью средств массовой информации реализовывать спектр функций, включая, информирование общества, данным субъектом в ряде случаев осуществляется искажение информации. В подобном случае защита прав и свобод индивида реализуется средствами массовой информации в соответствии с указанием закона, в т. ч. посредством удаления недостоверной и не соответствующей действительности информации, путем опровержения сведений, которые распространены в данном средстве массовой информации и не соответствуют действительности, а также порочат честь и достоинство, репутацию личности, как и юридического лица (ст.152 ГК РФ [12], ст. 43, 46 Закона РФ «О средствах массовой

информации»). В качестве сведений, являющихся в соответствии с законом порочащими, признана, при этом, информация, включающая утверждения о факте нарушения норм национального законодательства, как и о неэтичном поведении, о совершении негативного поступка, о недобросовестности в процессе реализации определенной деятельности, о нарушении деловой этики, как и общепризнанных обычаев, что, в результате, воздействует на честь, достоинство, доброе имя индивида, на его деловую репутацию, как и на репутацию юридического лица [21].

В качестве способа защиты прав и свобод, которое призвано обеспечить средству массовой информации при факте опубликования порочащих и не коррелирующих действительности сведений, способствующих ущемлению прав, свобод, как и законных интересов – помимо опровержения – право на ответ в соответствующем средстве массовой информации (либо комментариев, реплику) (ст.46 Закона РФ «О средствах массовой информации»), а также – на компенсацию, как имущественного, так и морального вреда (п.9 ст.152 ГК РФ).

Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина средствами массовой информации актуализированы в условиях развития искусственного интеллекта, цифрового общества, информационных технологий, в т. ч. в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. На современном этапе сеть Интернет, как средство массовой коммуникации и средство массовой информации, и гигантский информационный архив, среда, которая объединяет итоги информационной активности [7], характеризуются большими возможностями по распространению многоаспектной информации.

Сформированный в Российской Федерации правовой механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет обеспечен как гражданско-правовыми способами, применяемыми к средствам массовой информации и средствами массовой информации в качестве

обеспечения защиты нарушенных прав и свобод (ст.152 ГК РФ), так и посредством воздействия за запрещенный контент сети Интернет, как средства массовой информации, и уполномоченного органа (Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Подобная защита прав и свобод осуществляется посредством удаления и блокировки доступа к сети Интернет.

Конституционный Суд РФ, подчеркивая в правовых позициях актуальность реализации и защиты прав и свобод человека, гражданина в сети Интернет, указал: в целях обеспечения защиты, владелец сайта сети Интернет на основании судебного акта обязан удалить недостоверные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию [9, с.52]. До принятия судебного решения представляется возможным применить другие правовые средства, направленные на защиту: приостановка распространения информации, процессуальные меры в рамках обеспечения иска. Конституционный Суд РФ, при этом, обратил внимание на потребность в совершенствовании законодательных гарантий в отношении подобной защиты, учитывающих коррективы способов распространения сведений в сети Интернет [19].

Подобные возможности защиты прав и свобод, провозглашенные на конституционном уровне и осуществляемые средствами массовой информации, представляется возможным признать прогрессивными явлениями правового государства: защита прав и свобод, принадлежащих человеку и гражданину, как деятельность по реализации правовых способов и средств, обеспечивающих нивелирование нарушений, как и восстановление, устранение препятствий к их осуществлению, признаны и гарантируемы государством, представляя особую значимость для личности и для государства. Подобная значимость обусловлена

тем, что права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и являются принадлежащими каждому с момента рождения (ст.17 Конституции РФ).

Между тем, как демонстрирует судебная практика, в процессе защиты прав и свобод человека и гражданина средствами массовой информации при доказывании обстоятельств нарушения прав и свобод человека и гражданина в средствах массовой информации возникающие сложности обусловлены конституционным правом на свободу слова, на отражение собственной позиции, признанными неотъемлемыми условиями для всестороннего развития личности и свободного, демократического общества [2, с 148]. В результате, оценочные суждения, мнения не признаются юридическими фактами для констатации обстоятельств умаления чести, достоинства, репутации, как особых нематериальных благ (ст. 29 Конституции РФ), как и сведения, отраженные в официальных документах, в иных подобных актах, распространенных в средствах массовой информации.

Проблемы правоприменения возникают также по другим основаниям, что обусловлено несовершенством действующего законодательства, регулирующего сферу защиты прав и свобод, в т. ч. юридических лиц. Так, на современном этапе отсутствуют нормы, регулирующие вопросы защиты репутационного вреда, причиненного организации, что входит в противоречие с правовыми позициями Верховного Суда РФ [15] [16], как и в целом - системы норм, действующих в сфере защиты прав в информационном пространстве.

Полагаем, что с целью решения обозначенных проблем, целесообразно принять Федеральный закон «О диффамации в Российской Федерации», отразив положения о защите прав и свобод человека и гражданина (как и юридических лиц) в связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной и не соответствующей реальности информации, указав перечень материальных условий защиты, перечень доказательств, доста-

точных и необходимых для удовлетворения подобных требований, совокупность прав и обязанностей средства массовой информации, направленных на защиту.

Таким образом, поскольку общественное мнение – мощный механизм в сфере защиты прав человека и гражданина, в качестве одного из важных принципов демократии признана информированность в отношении государственных процессов (политика, экономика, законодательство, судопроизводство, перспективы государственного управления, пр.), осуществляемая средствами массовой информации и получившая конституционно-правовое обеспечение (ст. 29 Конституции). Тем самым реализуется конституционное право на свободу слова и свободу печати, как и

на отражение собственного мнения; происходит информирование о правах, свободах человека и гражданина, о возможностях осуществления их защиты; реализуется политическая реклама; публично защищаются нарушенные права и свободы. Средства массовой информации, в результате, создают условия для развития всех институтов правового государства, гражданского общества, для повышения правосознания и правовой культуры граждан, для прогрессивного диалога между гражданином, властью и обществом, направленного на нивелирование социальных конфликтов, на трансформацию любых подобных явлений в конструктивную дискуссию, на защиту прав и свобод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамова А.Р. Правовая культура современной России / А. Р. Адамова. // Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 85-87.
2. Алферова Е.В. Защита прав человека в Интернете // Государство и право в новой информационной реальности. 2018. №1. С.143-1157.
3. Барбин В.В. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов государственной власти: М.: Академия управления МВД России. 2020. 320 с.
4. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст.291. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст.3301. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142.
6. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав (по изд. 1972 г.). М. 2017. 204 с.
7. Дашян М.С. Юридическое содержание понятия Интернет в российском законодательстве. URL: <https://www.lawmix.ru/comm/4035>.
8. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета. 1992. 8 февраля. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Клементьева В.С., Воронина Н.А. Право на доступ к Интернету — платформа для реализации конституционных прав и свобод человека в сети Интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 8. С.52. С.51-53.
10. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 248. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
11. Костян И.А. Правовые проблемы защиты трудовых прав работников в условиях рыночных отношений в России / И. А. Костян: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М. 2009. 58 с.
12. Курданов В.О. Сущность права на защиту прав и свобод человека и гражданина // Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). СПб: Свое издательство. 2016. С. 22-25.
13. Манифест от 17 октября 1905 г «Об усовершенствовании государственного порядка» // Прав. вестник.1905. № 222. URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/35000>.

14. Мишунина А.А. Особенности правового регулирования конституционных основ социальных прав человека и гражданина в Российской Федерации // Молодой ученый. 2020. № 24 (314). С. 301-304.
15. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322.
16. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017) // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. 2017. № 3. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212958.
17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 16 февраля 2021 г. № 5-КГ20-123, 2-2/2019. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoj-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16022021-n-5-kg20-123-2-22019>.
18. Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rsfsr-ot-22111991-n-1920-1>.
19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. Крыловой». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168.
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 16 г. Москва «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» // Российская газета. 2010. 8 июня. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078780>.
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2005. № 3. С.12. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adamova A.R. Pravovaja kul'tura sovremennoj Rossii / A. R. Adamova. // Molodoj uchenyj. 2019. № 52 (290). S. 85-87.
2. Alferova E.V. Zashhita prav cheloveka v Internete // Gosudarstvo i pravo v novej informacionnoj real'nosti. 2018. №1. S.143-1157.
3. Barbin V.V. Obespechenie prav i svobod cheloveka i grazhdanina v dejatel'nosti organov gosudarstvennoj vlasti: M.: Akademiya upravlenija MVD Rossii. 2020. 320 s.
4. Vseobshhaja deklaracija prav cheloveka ot 10 dekabnja 1948 g. // Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR. 1976. № 17. St.291. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805.
5. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii. Chast' pervaja ot 30 nojabnja 1994 g. № 51-FZ // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 1994. № 32. St.3301. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142.
6. Griбанov V.P. Predely osushhestvlenija i zashhity grazhdanskih prav (po izd. 1972 g.). M. 2017.204 s.
7. Dashjan M.S. Juridicheskoe sodержanie ponjatija Internet v rossijskom zakonodatel'stve. URL: <https://www.lawmix.ru/comm/4035>.
8. Zakon RF ot 27 dekabnja 1991 g. № 2124-I «O sredstvah massovoj informacii» // Rossijskaja gazeta. 1992. 8 fevralja. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511.
9. Klement'eva V.S., Voronina N.A. Pravo na dostup k Internetu — platforma dlja realizacii konstitucionnyh prav i svobod cheloveka v seti Internet // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 8. S.52. S.51-53.
10. Konstitucija (Osnovnoj Zakon) Rossijskoj Federacii ot 12 dekabnja 1993 g. // Rossijskaja gazeta. 1993. № 248. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
11. Kostjan I.A. Pravovye problemy zashhity trudovyh prav rabotnikov v uslovijah rynochnyh otnoshenij v Rossii / I. A. Kostjan: avtoref. diss. ... dokt. jurid. nauk. M. 2009. 58 s.

12. Kurdanov V.O. Sushhnost' prava na zashhitu prav i svobod cheloveka i grazhdanina // Pravo: istorija, teorija, praktika: materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, ijul' 2016 g.). SPb: Svoe izdatel'stvo. 2016. S. 22-25.
13. Manifest ot 17 oktjabrja 1905 g «Ob usovershenstvovanii gosudarstvennogo porjadka» // Prav. vestnik. 1905. № 222. URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/35000>.
14. Mishunina A.A. Osobennosti pravovogo regulirovanija konstitucionnyh osnov social'nyh prav cheloveka i grazhdanina v Rossijskoj Federacii // Molodoj uchenyj. 2020. № 24 (314). S. 301-304.
15. Obzor praktiki rassmotrenija sudami del po sporam o zashhite chesti, dostoinstva i delovoj reputacii (utv. Prezidiumom Verhovnogo Suda RF 16.03.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195322.
16. Obzor sudebnoj praktiki Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii № 1 (2017) // Bjul'ten' trudovogo i social'nogo zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2017. № 3. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212958.
17. Opredelenie Sudebnoj kollegii po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 16 fevralja 2021 g. № 5-KG20-123, 2-2/2019. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16022021-n-5-kg20-123-2-22019>.
18. Postanovlenie VS RSFSR ot 22 nojabrja 1991 g. № 1920-1 «O Deklaracii prav i svobod cheloveka i grazhdanina» // Vedomosti SND RSFSR i VS RSFSR. 1991. № 52. St. 1865. URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-vs-rsfsr-ot-22111991-n-1920-1>.
19. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 9 ijulja 2013 g. № 18-P «Po delu o proverke konstitucionnosti polozhenij punktov 1, 5 i 6 stat'i 152 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii v svjazi s zhaloboj grazhdanina E.V. Krylovoj». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149168.
20. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 15 ijunja 2010 g. № 16 g. Moskva «O praktike primenenija sudami Zakona Rossijskoj Federacii «O sredstvah massovoj informacii» // Rossijskaja gazeta. 2010. 8 ijunja. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12078780>.
21. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 24 fevralja 2005 g. № 3 «O sudebnoj praktike po delam o zashhite chesti i dostoinstva grazhdan, a takzhe delovoj reputacii grazhdan i juridicheskikh lic» // Bjul'ten' Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii. 2005. № 3. S.12. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017.

Поступила в редакцию 11.04.2022.

Принята к публикации 15.04.2022.

Для цитирования:

Матюшкина А.В. Права человека и гражданина и обеспечение их защиты средствами массовой информации // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 205-211. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Matyushkina.pdf>